

YOSHLAR ORASIDA SOG'LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHDA JISMONIY TARBIYANING O'RNI

Azamatov Shohrubbek Sherzod o'g'li

Qarshi davlat universiteti

Sport fakulteti 1-bosqich talabasi

Murojaat uchun Tel; 97 466 55 05

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19601882>

Annotatsiya: Mazkur maqolada yoshlar orasida sog'lom turmush tarzini shakllantirishning ahamiyati va bu borada sportning tutgan o'rni atroflicha yoritilgan. Kirish qismida texnologik taraqqiyot natijasida inson hayoti uchun yaratilgan qulayliklar, xususan harakatsizlik natijasida yuzaga kelayotgan sog'liq muammolari haqida so'z yuritilgan. Asosiy qismda sog'lom turmush tarzining mazmuni, uning tarkibiy qismlari — to'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollik, ruhiy salomatlik, gigiyena va zararli odatlardan voz kechish singari omillar chuqur tahlil qilinadi. Bundan tashqari, O'zbekistonda sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilishga qaratilgan davlat siyosati, jumladan "Besh tashabbus" va "O'zbekiston – 2030" strategiyasidagi sportga oid maqsadlar yoritilgan. Maqolaning yakuniy qismida yoshlarni sog'lom hayot tarziga jalb etish uchun takliflar ilgari surilgan: sport infratuzilmasini rivojlantirish, ta'lim muassasalarida sport faoliyatini kengaytirish, sport tadbirlarini tizimli tashkil etish kabi. Maqola nafaqat sog'lom turmush tarzining nazariy asoslarini, balki amaliy yechimlarni ham taklif qilgan bo'lib, yoshlar salomatligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: inson salomatligi, jismoniy tarbiya, jismoniy chiniqish, sog'lom turmush tarzi, jismoniy faollik, ommaviy sport, shaxsiy gigiyena, ruhiy salomatlik, to'g'ri ovqatlanish.

Abstract:

The article comprehensively examines the importance of forming a healthy lifestyle among young people and the role of sports in this matter. The introduction discusses the conveniences created for human life as a result of technical progress, in particular, health problems arising from inactivity. The main part provides an in-depth analysis of the content of a healthy lifestyle, its components - such factors as proper nutrition, physical activity, mental health, hygiene, and giving up bad habits. In addition, the state policy aimed at widely promoting a healthy lifestyle in Uzbekistan is covered, including the "Five Initiatives" and the sports goals of the "Uzbekistan - 2030" strategy. The final part of the article puts forward proposals for attracting young people to a healthy lifestyle: development of sports infrastructure, expansion of physical education and sports work in educational institutions, systematic organization of sports events. The article not only sets out the theoretical foundations of a healthy lifestyle, but also offers practical solutions that will help improve the health of young people.

Keywords: human health, physical education, physical training, healthy lifestyle, physical activity, mass sports, personal hygiene, mental health, proper nutrition.

Аннотация:

В статье всесторонне рассматривается важность формирования здорового образа жизни среди молодежи и роль спорта в этом вопросе. Во введении рассматриваются удобства, созданные для жизни человека в результате технического прогресса, в частности, проблемы со здоровьем, возникающие из-за бездеятельности. В основной части дается глубокий анализ содержания здорового образа жизни, его составляющих –

таких факторов, как правильное питание, физическая активность, психическое здоровье, гигиена, отказ от вредных привычек. Кроме того, освещена государственная политика, направленная на широкую пропаганду здорового образа жизни в Узбекистане, в том числе «Пять инициатив» и спортивные цели стратегии «Узбекистан – 2030». В заключительной части статьи выдвигаются предложения по привлечению молодежи к здоровому образу жизни: развитие спортивной инфраструктуры, расширение физкультурно-спортивной работы в образовательных учреждениях, систематическая организация спортивных мероприятий. В статье не только изложены теоретические основы здорового образа жизни, но и предложены практические решения, которые помогут укрепить здоровье молодежи.

Ключевые слова: здоровье человека, физическое воспитание, физическая подготовка, здоровый образ жизни, двигательная активность, массовый спорт, личная гигиена, психическое здоровье, правильное питание.

Kirish

Bugungi globalashuv jarayonida jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri bu – inson salomatligi va jismoniy faolligidir. Insonning sog‘lom turmush tarzini olib borishi nafaqat uning shaxsiy farovonligini, balki butun jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojini ham belgilaydi. Shu boisdan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolangan “Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaror mamlakatimizda sog‘lom avlodni tarbiyalash yo‘lida muhim dasturilamal hujjat sifatida katta ahamiyat kasb etadi. Sog‘lom turmush tarzi – bu oddiy shior emas, balki hayot falsafasidir. U insonning kundalik faoliyatini oqilona tashkil etish, to‘g‘ri ovqatlanish, muntazam harakatda bo‘lish, shaxsiy gigiyenaga rioya etish va zararli odatlardan voz kechish orqali shakllanadi. Jismoniy tarbiya esa ushbu jarayonning markazida turib, inson tanasi, ruhiy holati va irodaviy sifatlarining uyg‘un rivojlanishiga xizmat qiladi. Yoshlar orasida sog‘lom turmush tarzining shakllanishi jamiyatning ertangi kuni, millat genofondi va iqtisodiy qudratini belgilovchi asosiy omildir. Zero, har tomonlama garmonik, jismoniy va ma’naviy barkamol shaxsni tarbiyalashda jismoniy madaniyatning o‘rni beqiyosdir. Shu jihatdan qaraganda, jismoniy tarbiya – bu insonni nafaqat sog‘lom, balki mustahkam irodali, intizomli va maqsadga yo‘naltirilgan shaxsga aylantiruvchi vositadir. Demak, sog‘lom turmush tarzini yaratishda jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish masalasi nafaqat pedagogik, balki ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy ahamiyatga ega bo‘lgan dolzarb yo‘nalishdir. Shu sababli mazkur maqolada jismoniy tarbiya va ommaviy sportning sog‘lom hayot tarzini qaror toptirishdagi o‘rni, ularning yoshlar hayotidagi ahamiyati hamda ijtimoiy-psixologik ta’sir omillari tahlil qilinadi.

Asosiy qism

Odamlarning ko‘pchiligida sog‘lom turmush haqida noto‘g‘ri tushunchalar shakllangan. Ba’zi odamlarning fikricha sog‘lom turmush tarziga faqat sportchilar amal qilishi kerak. Aslida esa har bir inson, yoshidan qat’iy nazar, o‘z sog‘ligi uchun javobgar hisoblanadi va sog‘lom turmush tarzi faqat sportchilar uchun emas, balki hamma uchun zarur. Bundan tashqari, ko‘plab yoshlar sog‘lom turmush tarzini ni faqat dietga o‘tish, ya’ni o‘zish, bilan bog‘lashadi. Bu noto‘g‘ri, dieta har doim ham sog‘lom emas. Asosiy maqsad — organizm uchun foydali va muvozanatli hayot kechirish. Jismoniy tarbiya va sport sohasining rivojlanishi, odamlarning jismoniy tarbiya bilan shug‘ullanishi boshqa omillar qatori ijtimoiy omil, ya’ni turmush darajasining oshishi bilan chambarchas bog‘liqdir. Fuqarolarning, ayniqsa, o‘smir va

yoshlarning jismoniy tarbiyasi millat salomatligi va davlat taraqqiyoti bilan chambarchas bog'liqdir. Qolaversa, sport insonning, eng avvalo, yoshlarning eng muhim mashg'uloti bo'lib, u salomatlikni mustahkamlash va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishning samarali vositasi hisoblanib, xalqlar do'stligini mustahkamlashda, o'zini namoyon etishda katta ahamiyat kasb etadi. Zero, bugungi kunda mamlakatlar xalqaro sport musobaqalarida qatnashish orqali o'zini namoyon qilish, boshqa xalqlar, millatlar orasida ma'lum maqomga ega bo'lish uchun yaxshi imkoniyatga ega bo'lmoqda. Avvalo, jismoniy madaniyat va sog'lom hayot tarzi bo'yicha mavjud normativ-huquqiy hujjatlar, xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, shuningdek, Jismoniy tarbiya va sport vazirligining amaliy faoliyati asosiy manba sifatida o'rganildi. Ushbu hujjatlar tahlili orqali mamlakatimizda sog'lom turmush tarzini qaror toptirish bo'yicha olib borilayotgan islohotlarning ilmiy-nazariy yo'nalishlari aniqlab olindi. Shuningdek, maqola yozishda pedagogik kuzatuv usuli qo'llanilib, yoshlarning jismoniy faolligi, mashg'ulotlarga qiziqishi, ularning psixologik tayyorgarlik darajasi va sog'lom hayotga munosabati o'rganildi. Ma'lumotlarni tahlil etishda empirik yondashuv asosida sport mashg'ulotlarining yoshlar sog'lig'i, kayfiyati, ijtimoiy moslashuvi va ma'naviy o'sishiga ta'siri o'rganildi. Umumta'lim maktablarda sog'lom turmush tarzini rivojlantirishda sport musobaqalarini sport bayramlari tarzida o'tkazish maqsadga muvofiq. Musobaqalarning tashkil qilinishida maktab jamoasi, ota-onalarni jalb etilishi musobaqalarning ochilish va yopilish chiqishlar yaxshi tashkil etilgan musobaqalar, g'oliblarni tantanali taqdirlash o'ziga xos sport bayrami bolalarning ruhiy, jismoniy tayyorgarlik darajasi, sportga bo'lgan ishonchi va ma'suliyatli bo'lishiga xizmat qiladi. Aynan maktab oila bilan birgalikda jamiyatning jismonan va ma'nan sog'lom a'zosini tarbiyalashi kerak, unga sog'lom millatni barpo etish va uni asrab-avaylash mas'uliyati yuklanadi. Maktab o'quvchilarida sog'lom turmush tarzi madaniyatini, sog'lom turmush tarzini tarbiyalash umumta'lim maktabda jismoniy tarbiya mazmunini qayta ko'rib chiqish, dasturlarni mintalitetga mos, milliy ruhda tarbiyalashni talab qiladi. 2023-yil holatiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasida oliy ta'lim muassasalaridagi mavjud sport inshootlari talabalarning qariyb 50 foizini qamrab olish imkoniyatiga ega bo'lsa-da, amalda 21 foiz talaba-yoshlar sport tadbirlariga qatnashmoqda. Bu esa sport to'garaklari sonini oshirish va jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini zamonaviy uslublar asosida tashkil qilish zarurligini ko'rsatadi. Mamlakat bo'yicha mavjud 12 mingdan ortiq sport inshootlarining ya'ni stadion, sport zali, basseyn, manej va boshqalar, bir kunlik sport mashg'ulotlarini o'tkazish quvvati qariyb 1,5 million kishini tashkil etib, umumiy aholining soniga nisbatan sport inshootlari bilan ta'minlanish darajasi 4,5 foizdan oshmaydi. Bu esa har bir mahallada ochiq sport maydonchalari, yugurish yo'laklari va fitnes burchaklari qurilishi, mavjud sport inshootlarini ta'mirlash va ularni bepul foydalanish uchun ochish zarurligini ko'rsatadi.

Xulosa

Tahlil natijalariga ko'ra, sog'lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiya va ommaviy sportning roli beqiyosdir. Quyidagi takliflar mazkur jarayonni yanada samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya mashg'ulotlari sifatini oshirish, darslarni zamonaviy metodlar asosida olib borish. Yoshlarni muntazam sport bilan shug'ullanishga undovchi ijtimoiy dasturlarni kengaytirish. Ota-onalar va pedagoglar hamkorligida sog'lom turmush tarzini targ'ib etuvchi tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash. Jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun malaka oshirish kurslari tizimini kuchaytirish. Jismoniy

tarbiya va ommaviy sport nafaqat sog'lom avlodni tarbiyalaydi, balki millatning ma'naviy qudratini oshiradi, jamiyatda sog'lom tafakkur va faol hayot tarzini shakllantiradi. Yoshlar orasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. XXI-asr texnologik taraqqiyoti inson hayotini yengillashtirgan bo'lsa-da, harakatsizlik, noto'g'ri ovqatlanish va zararli odatlar salomatlikka jiddiy tahdid solmoqda. Shu sababli sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, xususan sport orqali yoshlarni jismoniy faollikka jalb etish zarur. Mamlakatimizda bu yo'nalishda muhim qadamlar qo'yilgan, jumladan, Prezident farmonlari, “Besh tashabbus” va “O'zbekiston – 2030” strategiyasi orqali yoshlar salomatligini mustahkamlashga qaratilgan keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilmoqda. Taklif qilingan choralar – ta'lim muassasalarida sportni rivojlantirish, infratuzilmani yaxshilash va sport tadbirlarini tizimli tashkil etish – yoshlarning jismoniy va ruhiy sog'lig'ini mustahkamlashga, ijtimoiy faolligini oshirishga xizmat qiladi. Shunday ekan, sog'lom turmush tarzi faqat shaxsiy ehtiyoj emas, balki butun jamiyat salomatligining asosi sifatida qaralishi lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. MAKTAB O'QUVCHILARINI SOG'LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHDA JISMONIY TARBIYANING O'RNI VA AHAMIYATI Dalayev Alimardon Ruxiddin o'gli Alfraganus universiteti. <file:///C:/Users/user/Downloads/181-183.pdf>
2. MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI. BOSH MUHARRIR: Karimova E'zoza Gapirjanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri. BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor. <443.Xudoyberdiyeva Elmira Botir qizi.pdf>.
3. Yoshlar orasida sog'lom hayot tarzini shakllantirish: sport orqali yechim Yusupov Akmaljon Abdug'opporovich Farg'ona davlat texnika universiteti. <3-6-81-85.pdf>.
4. YOSHLAR IJTIMOY FAOLLIGINI OSHIRISHDA JISMONIY TARBIYA VA SPORTNING O'RNI Munirov Nurali Alisherovich BuxDU sport nazariyasi va metodikasi kafedrası dotsenti. [13490_1_00432C0A01C566DDFDEAA3C80F27E040749AFFE5_\(1\).pdf](13490_1_00432C0A01C566DDFDEAA3C80F27E040749AFFE5_(1).pdf)